

POLITICAL SCIENCES

ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

Гриценко П.В.

*ад'юнкт, Національна академія Служби безпеки України, (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0009-0000-4442-0275>*

DESIGNING AND CONSTRUCTING THE STATE INFORMATION SECURITY SYSTEM: ESSENCE AND CONTENT

Hrytsenko P.

*PhD Student, National Academy
of the Security Service of Ukraine (Kyiv, of Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0000-4442-0275>*

Анотація

Мета статті полягає у визначенні сутності та змісту проектування та конструювання системи інформаційної безпеки держави. Для вирішення завдань дослідження використовувалися проектний підхід, проектно-структурний та структурно-технологічний методи, метод структурного аналізу.

Запропоновано до завдань системи забезпечення інформаційної безпеки креативного типу додати життя заходів: 1) протидії диверсифікації суспільної свідомості; 2) профілактичної діяльності у внутрішньому безпековому середовищі в інтересах захисту національної інформаційної сфери; 3) випереджальної контрпропаганди серед населення країни в інтересах зриву інформаційно-психологічного війни, яку веде недружня держава або держава-агресор; 4) ведення інформаційних операцій проти недружньої держави або держави-агресора в інтересах перехоплення ініціативи та створення переваги у інформаційній війні. *Обґрунтовано* теоретичні засади проектування та державного конструювання системи інформаційної безпеки держави. *З'ясовано*, що сутність проектування системи інформаційної безпеки полягає у проектній діяльності з розроблення ідеальних моделей вказаної системи та системи забезпечення інформаційної безпеки. *Встановлено*, що зміст проектування системи інформаційної безпеки передбачає визначення місії зазначеної системи та місії системи забезпечення інформаційної безпеки, її функцій і завдань. *З'ясовано*, що сутність конструювання системи забезпечення інформаційної безпеки полягає у впровадженні проекту зазначеної системи в державно-управлінську практику відповідно до вимог місії та завдань цієї системи. *Встановлено*, що зміст державного конструювання системи інформаційної безпеки передбачає: політико-правове, структурно-функціональне, просторове, часове, організаційне, операційно-діяльнісне конструювання. *Показано*, що в структуру технології державного реагування на загрози інформаційній безпеці входять такі елементи: цілісна теоретична концепція державного реагування на загрози інформаційній безпеці; об'єкт і предмет впливу державного реагування; алгоритм, технологічні способи державного реагування на загрози інформаційній безпеці.

Abstract

The purpose of this article is to define the essence and content of designing and constructing a state information security system. To achieve the research objectives, the study employed a project-based approach, as well as project-structural, structural-technological methods, and structural analysis.

It is proposed that a creative-type information security system should include the implementation of measures aimed at: 1) countering the diversification of public consciousness; 2) conducting preventive activities within the internal security environment to protect the national information sphere; 3) carrying out preemptive counter-propaganda among the population to disrupt the information-psychological warfare initiated by a hostile or aggressor state; 4) conducting information operations against a hostile or aggressor state to seize the initiative and gain an advantage in the information war. Theoretical foundations of designing and state-level construction of an information security system have been substantiated. It has been established that the essence of designing such a system lies in the project-based development of ideal models of the information security system and its support framework. The content of the design process includes defining the mission of the system and its supporting structure, along with identifying their functions and tasks. It has also been determined that the essence of constructing an information security system lies in implementing the designed system within state administrative practices, in line with its defined mission and objectives. The content of the state-level construction process includes political and legal, structural-functional, spatial, temporal, organizational, and operational-activity dimensions. It is shown that the structure of the state's technological response to information security threats includes the following elements: a comprehensive theoretical concept of state response; the object and subject of state influence; and an algorithm with technological methods of state response to information threats.

Ключові слова: інформаційна війна, інформаційна безпека, проектування систем безпеки, конструювання систем безпеки, системи забезпечення інформаційної безпеки креативного типу, технологія державного реагування на загрози інформаційній безпеці, російсько-українська війна.

Keywords: information warfare, information security, security system design, security system construction, creative-type information security systems, state response technology to information threats, Russo-Ukrainian war.

Постановка проблеми в загальному вигляді.

Інформація в інформаційну еру має таку саму вагу, як політична, економічна та військова влада. Саме тому, основна стурбованість у сфері забезпечення інформаційної безпеки національної держави пов'язана з можливістю своєчасного й адекватного реагування на загрози у згаданій сфері. Найважливішими загрозами тут є вороже використання інформаційно-комунікативних технологій на рівні держав проти інформаційних інфраструктур у політичних і військових цілях, злочинна та терористична діяльність у кіберпросторі.

Загальною проблемою у сфері забезпечення інформаційної безпеки України в умовах сучасної російсько-української війни виступає адекватне реагування її керівництва на появу нових викликів і загроз в інформаційній сфері українського суспільства. Водночас успішне розв'язання цієї проблеми в сучасних умовах уявляється неможливим у межах традиційних підходів як до оцінювання та прогнозування загроз інформаційній безпеці, так і до забезпечення належного рівня інформаційної безпеки. Адже у процесі подальшої глобалізації війни і домінуванні інформаційної складової у структурі сучасної цивілізації істотно й невинно ускладнюються змістовні виміри й характер війн. Зокрема нині інформаційний вплив на психіку і свідомість цивільного населення ворогуючих держав і військовослужбовців їхніх збройних сил розглядається як один з ключових елементів військової могутності держави. Інформаційний вплив є першим етапом сучасних війн і стає відносно самостійним видом війни, що еволюціонує. Тому інформаційна війна, провідними у військовому відношенні державами світу, визнана як елемент геополітичного протистояння XXI ст. і розгорнута підготовка до ведення згаданої війни на концептуальному, доктринальному, організаційно-управлінському, інформаційно-технологічному рівнях.

Аналіз актуальних досліджень і наукових публікацій. Проаналізувавши актуальні дослідження та наукові публікації з проблем інформаційної війни та національної безпеки можна дійти висновку, що питанням забезпечення національної безпеки України у різних сферах, присвячено науковій праці вітчизняних дослідників, а саме: М. Шевченка [1], О. Зозулі [2], В. Сідака [3] та ін. У цих наукових працях дослідники в основному акцентують увагу на проблемах теорії та практики розбудови системи національної безпеки загалом, і системи інформаційної безпеки зокрема.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Вивчення й аналіз наукових джерел, публікацій з проблем інформаційної війни, інформаційної безпеки України дають змогу зробити висновок про те, що:

цілісних науково обґрунтованих концепцій інформаційної війни та інформаційної безпеки, які б не

тільки давали змогу чітко визначати національні цілі діяльності Української держави у сфері забезпечення інформаційної безпеки, а й прогнозувати її на доступне для огляду майбутнє – на даний час в Україні не існує;

науково обґрунтованої концепції проектування та конструювання системи інформаційної безпеки України в контексті вимог динамічного безпекового середовища на даний час не існує.

Ситуація, що склалася значно ускладнює розбудову системи інформаційної безпеки України з урахуванням вимог динамічного безпекового середовища щодо своєчасного й адекватного реагування на загрози різного характеру.

Саме тому **мета статті** полягає у визначенні сутності та змісту проектування та конструювання системи інформаційної безпеки держави.

Для вирішення завдань дослідження нами використано:

проектний підхід для розроблення ідеальних моделей державного реагування на загрози інформаційній безпеці та їх впровадження в державно-управлінську практику (конструювання);

проблемно-структурний метод, що ґрунтується на принципах проблематизації, структуризації і дивергенції;

метод структурного аналізу з допомогою якого здійснюється перетворення проектних даних з допомогою принципів структуризації, аналізу і трансформації останніх;

структурно-технологічний метод, який використовує принципи технологізації, організації і структуризації даних, необхідних для конкретного соціального проекту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційна техніка в сучасних умовах має величезний потенціал, який може бути використаний як для акумулювання необхідної для суспільства інформації, так і для невидимого, але досить ефективного маніпулювання свідомістю людей у контексті відповідних політичних цілей інформаційної війни. Поява високоефективних засобів і методів інформаційно-психологічного впливу дає підстави для перегляду традиційних уявлень про експансію, війну та геополітичне протистояння. Не випадково останнім часом засоби масової інформації (ЗМІ) та інформаційно-комп'ютерні системи стали розглядати та практично використовувати як новий вид зброї – інформаційна зброя. Інформаційна техніка та її потенціал здатні спровокувати інформаційну війну в якій соціально-політичні сили, що ведуть геополітичне протистояння з допомогою певним чином побудованої інформації змушують маси людей діяти у потрібному напрямі навіть проти власних інтересів.

За таких умов, що склалися протистояти інформаційній експансії можна, розробивши теоретичні й

методичні основи захисту національного інформаційного простору, проактивного реагування на загрози інформаційній безпеці та маючи для цього управлінські, інтелектуальні, економічні, технічні можливості. При цьому слід враховувати те, що культура, релігія, а також архетипи, які лежить в їхній основі, не менш важливі для сучасних політичних, економічних, інформаційних або воєнних стратегій деструктивного впливу, ніж досить очевидні промислові та фінансові реалії життєдіяльності суспільства. У контексті зазначеного, особливої уваги потребують питання обґрунтування теоретичних засад проектування та державного конструювання системи інформаційної безпеки держави.

Проектування системи інформаційної безпеки держави, передбачає визначення місії, функцій, завдань згаданої системи та системи забезпечення інформаційної безпеки. Остання структурно включає в себе відповідні механізми забезпечення інформаційної безпеки. При цьому в рамках інституціонального підходу необхідно враховувати закономірності розвитку триад «культура – інститути – політика», «політика – війна – насильство», «політика – національні інтереси – національна безпека» [1], а також «інформаційна війна – інформаційна зброя – інформаційне насильство», «інформаційне насильство – інститути інформаційної безпеки – організації інформаційної безпеки», «організації інформаційної безпеки – інформаційні ресурси – час» [2]. Це, на наше переконання, дасть змогу проектувальникам розробити перспективну модель системи інформаційної безпеки, що узгоджується з майбутнім безпечним середовищем та його вимогами щодо своєчасного й адекватного реагування на загрози інформаційній безпеці.

Місією системи інформаційної безпеки держави пропонуємо визначити гарантування інформаційної безпеки держави в динамічному безпечовому середовищі.

Вітчизняний дослідник О. Зозуля визначив місію системи забезпечення інформаційної безпеки креативного типу як захист фундаментального національного інтересу виживання народу та незалежності економічних, юридичних, організаційних, політичних, духовних, інформаційних й інших умов для оптимізації становища країни на світовій арені та забезпечення сталого розвитку країни [2, с.140].

Під час реалізації фундаментальної функції системою забезпечення інформаційної безпеки України О. Зозуля визначив такі завдання зазначеної системи:

вжиття заходів щодо захисту державного інформаційного суверенітету;

вжиття конкретних заходів щодо нейтралізації загроз національним інтересам в інформаційній сфері;

вжиття заходів щодо відстоювання національних інтересів в інформаційній сфері життєдіяльності суспільства;

використання можливостей системи глобальної безпеки та регіональних систем безпеки в питаннях захисту державного інформаційного суверенітету;

захист національного інформаційного простору;

вжиття заходів випереджувального впливу на причини, що породжують загрози національним інтересам у інформаційній сфері, а також на умови системного розвитку країни [2, с.141].

Враховуючи те, що система забезпечення інформаційної безпеки креативного типу має позитивний зворотній зв'язок, що робить її спроможною здійснювати активний вплив на внутрішнє та зовнішнє безпечове середовище, форматуєчи їх у власних інтересах, пропонуємо до завдань зазначеної системи додати:

1) вжиття заходів протидії диверсифікації суспільної свідомості. Формами вказаної протидії є:

інформаційний патронат – забезпечення державою інформаційної безпеки фізичних та юридичних осіб, що передбачає: збирання (добування) відомостей про дестабілізуючі чинники та інформаційні загрози; діагноз і прогнозування тенденцій розвитку загроз інформаційній безпеці; обмін інформацією між суб'єктами забезпечення інформаційної безпеки; інформаційний захист національної інформаційної сфери, що здійснюється шляхом ухвалення певних законопроектів, забезпечення судового захисту, проведення оперативно-розшукових і слідчих заходів силами й засобами правоохоронних органів тощо;

інформаційна кооперація – це форма забезпечення інформаційної безпеки рівноправних суб'єктів інформаційного процесу (фізичних, юридичних, міжнародних), що передбачає інформаційну, організаційну, інституційну взаємодію цих суб'єктів в інтересах гарантування інформаційної безпеки;

інформаційне протиборство – це форма забезпечення інформаційної безпеки, що характеризується, з одного боку, впливом на життєво важливі системи пошуку, оброблення, поширення та зберігання інформації противника, а з іншого – застосуванням заходів захисту своїх подібних систем від несанкціонованого та деструктивного впливу противника [3];

2) вжиття заходів профілактичної діяльності у внутрішньому безпечовому середовищі в інтересах захисту національної інформаційної сфери;

3) вжиття заходів випереджувальної контрпропаганди серед населення країни в інтересах зриву інформаційно-психологічної війни, яку веде недружня держава або держава-агресор;

4) ведення інформаційних операцій проти недружньої держави або держави-агресора в інтересах перехоплення ініціативи та створення переваги у інформаційній війні.

Зокрема політико-правове конструювання системи інформаційної безпеки в сучасних умовах інформаційної глобалізації та глобалізації війни передбачає використання:

теорії інформаційного суспільства, що розглядає засоби інформації як визначальний стимул і джерело соціального розвитку [4];

теорії інформаційної глобалізації, що розглядає закономірності процесів глобалізації в інформаційній сфері [5];

теорії глобалізації війни, що розглядає закономірності процесів глобалізації у військовій сфері [6];

теорії інформаційної війни, яка розглядає адаптивні механізми і архетипи інформаційної війни [7];

теорій міжнародної та національної безпеки – парадигм захищеності та самореалізації, синергетичного і діяльнісного підходів до розуміння безпеки [8; 9];

теорії інформаційної безпеки, що розглядає засади реактивного та проактивного реагування на загрози інформаційної безпеки [2; 10; 11];

теорії соціального управління, що розкриває філософсько-теоретичні засади управління безпекою макросоціальних систем, проектної основи прийняття державно-управлінських рішень, програмування та планування забезпечення безпеки суспільства [12];

теорії державного управління, що розглядає місію, функції та завдання системи забезпечення національної безпеки [13];

інституціоналізму, в якому акцентується увага на питаннях взаємодії держави та громадянського суспільства у процесі розроблення політики національної безпеки та інформаційної політики [14].

У науковій літературі [15–18] описано державне конструювання системи національної безпеки як завершальний етап проектної діяльності. В контексті завдань нашого дослідження зазначимо, що державне конструювання системи інформаційної безпеки передбачає впровадження проекту згаданої системи у державно-управлінську практику відповідно до вимог з виконання завдань забезпечення інформаційної безпеки, які визначено в офіційному дискурсі інформаційної безпеки України [19]:

1) політико-правове конструювання – це розроблення нормативно-правової бази в галузі інформаційної безпеки. В процесі політико-правового конструювання системи інформаційної безпеки формується ціннісна матриця варіативності державного реагування на загрози інформаційній безпеці;

2) структурно-функціональне конструювання – це створення нових елементів, структур, підсистем, механізмів забезпечення інформаційної безпеки та встановлення зв'язків між ними;

3) просторове та часове конструювання – це розміщення новостворених елементів, структур, підсистем, механізмів забезпечення інформаційної безпеки;

4) організаційне конструювання – це формування регламентів функціонування системи інформаційної безпеки, а також типових програм професійної підготовки фахівців у даній сфері, захисту національної інформаційної сфери;

5) операційно-діяльнісне конструювання – розроблення правил і принципів діяльності у сфері забезпечення інформаційної безпеки загалом, і технологій реактивного та проактивного реагування на загрози інформаційній безпеці. Зокрема до технологій проактивного реагування належать технології профілактичної діяльності підрозділів із захисту національної інформаційної сфери.

Є сенс зауважити, що в структуру будь-якої те-

хнології державного реагування на загрози національній безпеці входять такі елементи [20]: цілісна теоретична концепція, яка відображає закономірності функціонування об'єкту впливу державного реагування; об'єкт і предмет впливу державного реагування; алгоритм державного реагування на загрози національній безпеці; технологічні способи і засоби перетворення предмету впливу державного реагування.

Відповідно першою складовою технології державного реагування на загрози інформаційній безпеці є теоретична концепція державного реагування на вказані загрози під якою розуміють систему методів, ідей і принципів дії щодо державного реагування на відповідні загрози.

Ідея щодо реагування на загрози інформаційній безпеці є задум дії, в якому поєднуються знання про об'єкт інформаційної безпеки та мета щодо реагування на загрози інформаційній безпеці, яку ставить перед собою суб'єкт забезпечення інформаційної безпеки, а також спосіб досягнення визначеної мети. Близьким до поняття ідеї є принцип дії, який представляє ідею в її абстрактному, узагальненому вигляді. Принцип явно чи неявно містить знання про дійсність та її закони і думку про те, як потрібно діяти, щоб досягнути успіху та поставленої мети. Саме ці моменти водночас характеризують і метод державного реагування на загрози інформаційній безпеці, тому в логіко-гносеологічному плані його можна охарактеризувати як ідею, принцип, сукупність принципів, які визначають і спрямовують пізнання та практику державного реагування на загрози інформаційній безпеці.

Друга складова технології державного реагування на загрози інформаційній безпеці – це:

1) об'єкт державно-управлінського впливу – субстракт загроз інформаційній безпеці;

2) предмет державно-управлінського впливу – інформаційна, енергетична, фізична складові субстракту загроз інформаційній безпеці, які підлягають перетворенню і трансформації в інтересах гарантування інформаційної безпеки;

3) процес державного реагування на загрози інформаційній безпеці – вплив суб'єктів державного реагування на інформаційну, енергетичну, фізичну складові субстракту загроз інформаційній безпеці.

Третя складова технології державного реагування на загрози інформаційній безпеці – це алгоритм реагування, тобто послідовність застосування технологічних способів, методів і засобів реагування для мінімізації рівня загроз інформаційній безпеці. Узагальнений алгоритм функціонування механізму реагування на загрози інформаційній безпеці містить такі операційні ланцюги: формулювання проблеми державного реагування на загрози інформаційній безпеці → моніторинг поточної безпекової ситуації → ідентифікація та оцінка рівня загроз інформаційній безпеці → прогнозування тенденцій розвитку загроз інформаційній безпеці → розроблення варіантів реалізації державного реагування на виявлену загрозу інформаційній безпеці → оцінювання варіантів державного реагування на виявлену загрозу інформаційній безпеці → вибір оптимального варіанту

державного реагування на виявлену загрозу інформаційній безпеці за обраним критерієм → прийняття рішення про державне реагування на виявлену загрозу інформаційній безпеці → підготовка та всебічне забезпечення реалізації державно-управлінського рішення щодо реагування на загрозу інформаційній безпеці → вплив на виявлену загрозу інформаційній безпеці → оцінювання рівня загрози інформаційній безпеці після впливу на неї системи державного реагування → оцінювання за обраним критерієм досягнення запланованого результату реагування на загрозу інформаційній безпеці.

Четверта складова технології державного реагування на загрози інформаційній безпеці – це технологічні способи реагування на виявлені загрози, тобто правила, відповідно до яких здійснюється увесь комплекс аналітичних, діагностичних заходів, заходів реактивного та проактивного реагування, професійні та етичні норми, обумовлені специфікою діяльності у сфері забезпечення інформаційної безпеки.

П'ята складова технології державного реагування на загрози інформаційній безпеці – це засіб перетворення предмету, тобто комплексні чи часткові методики і техніки реагування на виявлені загрози, що дають змогу змінювати параметри функціонування системи інформаційної безпеки в контексті реалізації національних цілей визначених у стратегіях національної та інформаційної безпеки, а також з урахуванням стану внутрішнього та зовнішнього безпекового середовища.

Підсумовуючи вищевикладене можемо дійти таких **висновків**.

1. Враховуючи те, що система забезпечення інформаційної безпеки креативного типу спроможна здійснювати активний вплив на внутрішнє та зовнішнє безпекове середовище, форматуючи їх у власних інтересах, запропоновано до завдань зазначеної системи додати вжиття заходів: а) протидії диверсифікації суспільної свідомості; б) профілактичної діяльності у внутрішньому безпековому середовищі в інтересах захисту національної інформаційної сфери; в) випереджувальної контрпропаганди серед населення країни в інтересах зриву інформаційно-психологічного війни, яку веде недружня держава або держава-агресор; г) ведення інформаційних операцій проти недружньої держави або держави-агресора в інтересах перехоплення ініціативи та створення переваги в інформаційній війні.

2. З'ясовано, що сутність проектування системи інформаційної безпеки полягає в проектній діяльності з розроблення ідеальних моделей зазначеної системи та системи забезпечення інформаційної безпеки, яка є складовою першої.

3. Встановлено, що зміст проектування системи інформаційної безпеки передбачає визначення місії зазначеної системи, а також визначення місії системи забезпечення інформаційної безпеки, її функцій і завдань, а також розроблення механізмів забезпечення національної безпеки.

4. З'ясовано, що сутність конструювання системи забезпечення інформаційної безпеки полягає у

впровадженні проекту зазначеної системи в державно-управлінську практику відповідно до вимог місії та завдань цієї системи.

5. Встановлено, що зміст державного конструювання системи інформаційної безпеки передбачає: політико-правове, структурно-функціональне, просторове, часове, організаційне, операційно-діяльнісне конструювання.

6. Показано, що в структуру технології державного реагування на загрози інформаційній безпеці входять такі елементи: цілісна теоретична концепція, яка відображає закономірності функціонування об'єкту впливу державного реагування на загрози інформаційній безпеці; об'єкт і предмет впливу згаданого державного реагування, а також його алгоритм; технологічні способи і засоби державного реагування на загрози інформаційній безпеці.

Перспективний напрям подальших досліджень вбачається в розробленні технологій проактивного реагування на загрози інформаційній безпеці.

Список літератури

1. Шевченко М. М. Тріада «політика-війна-насилство» теоретико-методологічні проблеми дослідження взаємодії в умовах глобальних трансформацій. Четверта наукова конференція ХУПС: матер. конф., 16-17 квітня 2008 р. Харків: ХУПС, 2008. С. 257-258.

2. Зозуля О. С. Державне управління забезпеченням інформаційної безпеки України в умовах інформаційно-психологічного протистояння: дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / НАДУ. Київ, 2017. 261 арк.

3. Сідак В. С. Диверсифікація суспільної свідомості – як загроза інформаційній безпеці держави та її нейтралізація. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=2219>

4. Додонов О. Г., Горбачик О. С., Кузнєцова М. Г. Державна інформаційна політика і становлення інформаційного суспільства в Україні. Стратегічна панорама. 2002. № 1. С. 166-170.

5. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз): монографія / За заг. ред. В. М. Князева. К.: НАДУ, 2007. 680 с.

6. Шевченко М. М. Історичні форми військової глобалізації та сучасна модель оборонних відносин. Воєнна історія. 2008. № 4. С. 97-104.

7. Шевченко М. М., Єфімова В. В. Механізми і архетипи інформаційної війни: гуманітарний аспект аналізу. Вісник Національної академії оборони України. 2009. № 2 (10). С. 171-175.

8. Андрєєва О. М. Міжнароднополітичні проблеми інформаційної безпеки України: дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Андрєєва Ольга Миколаївна; КНУ ім. Тараса Шевченка. Київ, 2003. 204 арк.

9. Безпека сталого розвитку України: побудова в умовах глобальних викликів: монографія / [В. О. Ананьїн, В. В. Горлинський, О. О. Пучков та ін.]; за заг. ред. В. О. Ананьїна. К.: ІСЗІ НТУУ «КПІ», 2009. 271 с.

10. Архипова Є.О. Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / НТУУ «КПІ». Київ, 2012. 215 арк.
11. Горбулін В.П., Додонов О.Г., Ланде Д.В. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія. К.: Інтертехнологія. 2009. 164 с.
12. Шевченко М.М. Філософсько-теоретичні засади соціального управління безпекою макро-соціальних систем. Державне управління і національна безпека: зб. матер. I Міжнар. наук.-практ. конф., 29 вересня 2016 р. К., 2016. С. 113-115.
13. Соколов В. А. Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки на основі зарубіжного і вітчизняного досвіду: дис. ... канд. держ. упр.: спец. 25.00.01 / ХРІ НАДУ, 2020. 377 арк.
14. Костенко Д. М. Формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою: монографія. К.: НАДУ, 2021. 231 с.
15. Лепіхов А. В., Храпач Г. С. Проектна діяльність у сфері забезпечення національної стійкості: сутність, зміст, структура. Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ ім. І. Черняхівського. 2021. № 1 (71), С. 18-26.
16. Чигринський В. А. Теоретичні засади соціального проектування системи забезпечення національної безпеки в умовах динамічного безпекового середовища. *Virtus*. 2020. № 45. С. 240-244.
17. Шевченко М. М. Теоретико-методологічні засади розбудови системи інформаційної безпеки України. День інформаційного суспільства – 2016: матер. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 19 трав. 2016 р.; за заг. ред. д-ра держ. упр., проф. А. І. Семенченка. К.: НАДУ, 2016. С. 267-269.
18. Шевченко М. М. Соціально-філософська концепція науково-освітнього забезпечення публічного управління у сфері національної безпеки України. *Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр.* 2018. Вип. 134. С. 320-325.
19. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021. URL: <https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/5203.html>
20. Шевченко М. М. Поняття «технологія державного реагування на загрози національній безпеці»: смисловий простір соціально-філософського змісту. *Філософія науки: традиції та інновації: наук. журнал*. 2017. № 2 (16). С. 183-196.